

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Θεματολογία : Εργασία σε Ύψος, Εργασία σε Περιορισμένους Χώρους

Σύνοψις Δημοσιεύσεων στο LinkedIn 2023

Θ.Καπετανάκης

2023

Αυτούσιες δημοσιεύσεις :

1)Επίβλεψη εργασιών σε ύψος !?

✓ Μερικές ερωτήσεις για τις οποίες θα πρέπει να υπάρχει απάντηση σε κάθε εργασία σε ύψος * :

☑ Τί είδους μέθοδο επίβλεψης εργασιών σε ύψος ακολουθείτε ή ακολουθεί ο εργοδότης σας ? Άμεση ή Έμμεση και με τι τρόπους εφαρμόζεται ?

☑ Η απόφαση για την επιλογή της μεθόδου βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία-εκτίμηση-σχεδιασμό ?

☑ Πως βεβαιώνετε ότι η επίβλεψη γίνεται σωστά ?

☑ Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογής του "επιβλέπων" ?

✗ Δυστυχώς είναι αρκετές οι εργασίες σε ύψος που εκτελούνται δίχως καμία επίβλεψη (σημ.: από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό)

2)Ιμάντες Ανακούφισης από την Ανάρτηση μετά τη Πτώση !!

✓ Η προσθήκη του αξεσουάρ αυτού στις ζώνες είναι πολύ εύκολη

✓ Μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση των συμπτωμάτων του Συνδρόμου Ανάρτησης

✓ Χρησιμοποιείται από το χρήστη μέχρι να διασωθεί (απεγκλωβιστεί)

!! 📣 Προσοχή : Αν δεν έχει τις αισθήσεις του, προφανώς δε μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Απαιτείται άμεση διάσωση (απεγκλωβισμός)

✓ Να είστε πάντα προετοιμασμένοι !!

Διαβάστε σχετικά στο παρακάτω άρθρο στο περιοδικό fire.gr

<https://lnkd.in/desJPBsQ>

3)Διάσωση σε ύψος : Ποιός είναι ο επικεφαλής ? (στη πράξη, όχι στα σχέδια)

✓ Στα περισσότερα σχέδια διάσωσης αναφέρεται ότι θα υφίσταται ένας επικεφαλής ο οποίος θα λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις και θα δίνει τις κατάλληλες οδηγίες

✓ Στη πράξη όμως τις εντολές μπορεί να τις δίνουν άλλοι "ανώτεροι" που θα φτάσουν στο χώρο του συμβάντος (πχ διευθυντές, εργοδηγοί, εργοδότες κ.ο.κ.) - συνήθως φωνάζοντας (λόγω στρες, φόβου ή άγχους) 😊

🏢 Θυμάμαι χαρακτηριστικά, σε συζήτηση επί των σχεδίων διάσωσης σε μια μεγάλη εταιρεία που με είχαν καλέσει για αξιολόγηση, ενώ υπήρχαν αρκετά σχέδια 📄 όπως και ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 🚑, προέκυψε η εξής στιχομυθία:

Εκπρόσωπος: "Ξέρετε, στα συμβάντα το γενικό πρόσταγμα το έχει ο υπεύθυνος λειτουργίας της εγκατάστασης"

Φ: "Κατανοητό. Ο επικεφαλής της ομάδας σας, έχει το περιθώριο λήψης αποφάσεων για τα διάφορα τεχνικά θέματα της διάσωσης, τα θέματα ασφάλειας κ.ο.κ.?"

Εκπρόσωπος: "Όχι, για όλα αποφασίζει ο υπεύθυνος λειτουργίας. Θα εγκρίνει ακόμα και τις τεχνικές που θα εφαρμόσει η ομάδα"

Φ: "Είναι εκπαιδευμένος και γνωρίζει τις διαδικασίες διάσωσης από ύψος και αντιμετώπισης τέτοιου είδους συμβάντων?"

Εκπρόσωπος: "Όχι, απλά αυτός είναι ο κανονισμός της εταιρείας"

⚠️ Γρήγορο συμπέρασμα :

1)Υπάρχουν πιθανότητες να επιτύχει η διάσωση ? Ελάχιστες !

2)Υπάρχουν πιθανότητες να είναι όσο πιο σύντομη και αποδοτική γίνεται η επιχείρηση διάσωσης ? Σχεδόν Μηδαμινές ✖

🕒 Στη διάσωση ο χρόνος είναι κρίσιμος 🚨 !!

✓ Προσοχή στις αρμοδιότητες και στο γενικό πλαίσιο σε ότι αφορά τη διάσωση ✓

4)Τα.."Μετά τη πτώση" προβλήματα...1) Σύνδρομο Ανάρτησης ✓

Δείτε στο παρακάτω βίντεο :

<https://lnkd.in/daCHsjJN>

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο που έχουμε δημοσιεύσει με τον Andreas Parageorgiou εδώ : 🕒

<https://lnkd.in/ddTzBK4z>

Ο χρόνος για τον απεγκλωβισμό είναι κρίσιμος !!

5)Τα.."Μετά τη πτώση" προβλήματα...2) Θέματα Πρώτων Βοηθειών ✓

Υπάρχουν αρκετά βίντεο με πληροφορίες, όπως το παρακάτω :

https://lnkd.in/gNAhCb_E

📍 Υπάρχουν 2 περιπτώσεις :

1) Ανάρτηση από τη ζώνη μετά τη πτώση και διάφορες κακώσεις λόγω της πτώσης (δηλαδή, όπως έπεφτε και μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάσχεση, ήρθε σε επαφή με διάφορα σημεία της κατασκευής...οπότε μπορεί να υφίσταται κάθε πιθανός συνδυασμός τραύματος, για παράδειγμα κατάγματα άκρων ή/και κορμού, ακατάσχετη αιμορραγία κ.ο.κ.)

2)Πρόσκρουση μετά από τη πτώση:

α)Πτώση σε κάποιο σημείο της κατασκευής, ευρισκόμενος πάλι σε ύψος.

β)Πτώση στο έδαφος μετά τη πτώση.

Στη περίπτωση αυτή, ανάλογα με το ύψος της πτώσης καθώς και με το αν υπήρχε πρόσκρουση σε μέρη της κατασκευής κατά τη πτώση, δύναται να υφίσταται κάθε πιθανός συνδυασμός τραύματος.

🔊» Χρειάζεται εκπαίδευση, συγκεκριμένα πρωτόκολλα πρώτων βοηθειών για τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε κάθε περίπτωση και γνώση όλων των υπόλοιπων παραμέτρων.

! ◀ Ενδεικτικά, στη περίπτωση του εδάφους όπου υπάρχει δυνατότητα για πρόσβαση από εξειδικευμένο προσωπικό η κατάσταση μπορεί να είναι αντιμετωπίσιμη. Στη περίπτωση όμως της ανάρτησης σε συνδυασμό με τραύμα, υπάρχουν αρκετές "σύνθετες" αποφάσεις από την ομάδα διάσωσης ή τον υπεύθυνο διάσωσης που θα επιχειρήσει για τον απεγκλωβισμό.

📖 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους της διάσωσης σε ύψος, δείτε στο παρακάτω άρθρο μας (με Nikolaos Vythoulkas) :

<https://lnkd.in/d5de23pf>

6)Τα.."Μετά τη πτώση" προβλήματα...3)Σχέδιο Διάσωσης ✓

! Ερωτήσεις όπως : "τί έλεγε το σχέδιο διάσωσης να κάνουμε;" ή "θυμάσαι που έχουμε το σχέδιο να το διαβάσουμε;" ☹️ , προφανώς δε θα πρέπει να γίνουν εκείνη τη στιγμή..

📍 Μερικά στοιχεία για τα Σχέδια Διάσωσης (εργασιών σε ύψος) :

☑️ 1)Θα πρέπει να υπάρχουν !

- ☑ 2) Πρέπει να έχουν συνταχθεί από εξειδικευμένους στο αντικείμενο αυτό !
- ☑ 3) Αν είναι γενικά συνήθως είναι μη ρεαλιστικά και υπάρχουν για τυπικούς λόγους ! (πχ: "σε περίπτωση πτώσης εργαζομένου, τότε θα γίνουν ενέργειες διάσωσης από την ομάδα διάσωσης ή απο τον υπεύθυνο διάσωσης" κοκ)
- ☑ 4) Πρέπει να είναι εφαρμόσιμα ! (διαθέσιμος ειδικός εξοπλισμός, εκπαιδευμένο & ικανό προσωπικό, ιδιαιτερότητες χώρου, τρόποι ενεργοποίησης σχεδίων, κ.α.)
- ☑ 5) Πρέπει να είναι συγκεκριμένα ! (κάθε εργασία πρέπει να έχει το δικό της προσαρμοσμένο σχέδιο διάσωσης)
- ☑ 6) Πρέπει να τα γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι ! (γνωρίζουν σημαίνει επίσης ότι μπορούν να το εφαρμόσουν σε ρεαλιστικές συνθήκες)
- ✓ Τα Σχέδια Διάσωσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους (ανάλογα με τη περιοχή εργασιών) τα υπόλοιπα Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης
- 📌 🗨 Μια λεπτομέρεια 🗨 προσοχή στο πού βασίζεται η επιχείρηση διάσωσης κάθε φορά : διαφορετικά σχέδια και διαδικασίες ανάλογα αν υπάρχει ειδική ομάδα διάσωσης on site, ή αν η διάσωση βασίζεται σε ένα μέλος της ομάδας εργασίας κ.α.

7) Τα.. "Μετά τη πτώση" προβλήματα... 4) Ενημέρωση & Επικοινωνίες ✓

!! Δύο είναι τα κύρια ζητήματα :

☑ 1) Ενημέρωση για το συμβάν : Αναγγελία συμβάντος εκεί που προβλέπουν τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (θυμόμαστε που πρέπει να καλέσουμε ? ή πρέπει να διαβάσουμε το σχέδιο εκείνη την ώρα ? ✕)

☑ 2) Επικοινωνίες κατά τη διάρκεια της διάσωσης :

A) Πως διασφαλίζεται η συνεχής δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών / συνεννόησης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ? (ώστε να είναι εφικτή η διάσωση με τρόπους που δεν θα δυσχεραίνεται το έργο κανενός).

B) Πως θα μπορεί να γίνει η διάδοση πληροφοριών σωστά υπό έντονο στρες ?

📌 Μπορεί να φαίνεται κάτι το απλό στα σχέδια, όμως στη πράξη δεν είναι καθόλου εύκολο. Η κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία.

! Μερικά παραδείγματα : ✓ Η χρήση φορητού ασυρμάτου μπορεί να είναι η πιο συνηθισμένη, όμως αν δε τοποθετηθεί σε σωστό σημείο ή δεν έχει όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται, δεν θα είναι και τόσο αποδοτικό μέσο την κρίσιμη ώρα. ✓ Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν σε κάποιες εργασίες σε απομακρυσμένους χώρους εργασίας βρίσκονται μόνο δύο εργαζόμενοι και ο ένας από τους δύο είναι ο

παθών: ποιές ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και με τι σειρά? ✓ → Συνέχεια στο δεύτερο παράδειγμα: αν δε, ο δεύτερος εργαζόμενος είναι εκείνος που θα κάνει τις ενέργειες απεγκλωβισμού και θα πρέπει να μιλάει συνεχώς στο τηλέφωνο ή στον ασύρματο με τους υπευθύνους, με τη Πυροσβεστική κ.ο.κ., τί επίδραση θα έχει αυτό στην επιχείρηση απεγκλωβισμού !?

✓ Αυτά είναι θέματα που πρέπει να είναι "λυμένα" από το σχεδιασμό, να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, μέσω των ασκήσεων να έχει βρεθεί η βέλτιστη πρακτική και να είναι εξασκημένοι στη χρήση τους σε καταστάσεις υψηλού στρες όλοι οι εμπλεκόμενοι.

<https://lnkd.in/dnPwZkZH>

8) Τα.. "Μετά τη πτώση" προβλήματα...5) Ο Απεγκλωβισμός (και οι παράμετροί του)

! Το ζήτημα του απεγκλωβισμού ατόμου που βρίσκεται αναρτημένος μετά από πτώση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της κατηγορίας των επιχειρήσεων "Διάσωση σε ύψος".

📍 Κάποιες από τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στον απεγκλωβισμό :

☑ Εκπαίδευση & Ικανότητες εκείνου που θα τον εφαρμόσει (σημ. "διασώστης")

☑ Διαθέσιμος εξοπλισμός

☑ Μέθοδος που θα εφαρμόσει

☑ Πορεία της διάσωσης (προς τα πάνω ή προς τα κάτω)

☑ Αν είναι εφικτός από ένα άτομο με υποστήριξη από έδαφος ή απαιτείται ομάδα διάσωσης

☑ Ικανότητα του "διασώστη" για απεγκλωβισμό σε σχέση με τη σοβαρότητα της κατάστασης του παθόντα

✓ Ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, μέθοδοι και τεχνικές, όταν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ρεαλιστικές συνθήκες δε θα είναι απλό. Ειδικά αν δεν έχουν ακολουθηθεί τα βήματα προετοιμασίας που πρέπει, ο διασώστης (εννοώ εκείνον που θα εφαρμόσει τον απεγκλωβισμό) θα αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα, τα οποία θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε όλη την επιχείρηση διάσωσης.

✓ Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετά βίντεο με απεγκλωβισμούς εργαζομένων σε ύψος, κυρίως όμως σε ελεγχόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

9)Επιλογή φορείων για χρήση στις ανεμογεννήτριες...οι προκλήσεις που "έχουν ήδη έρθει" ↓ (σύντομη αναφορά)

☑ Η αύξηση των εργαζομένων που εκπαιδεύονται στα προγράμματα GWO Advanced Rescue Training (ART) είναι ένα πολύ θετικό βήμα στην Ελλάδα ✓

☑ Για να μπορεί να εφαρμοστεί στη πράξη, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο (μεταξύ άλλων και) το κατάλληλο φορείο ! !

☑ Μια από τις προκλήσεις είναι και η επιλογή του φορείου. Υπάρχουν αρκετές επιλογές...ολόκληρα ή μισά, για πλήρη ακινητοποίηση ή μερική, ελαφρά ή βαριά, που μπορούν να αναρτηθούν ή όχι, που λειτουργούν αυτόνομα ή συνδυαστικά, ανάλογα με το είδος του συμβάντος κ.ο.κ. 🗑️

✓ Η απόφαση για το είδος του φορείου που θα επιλεγεί είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και πρέπει να γίνει από ανθρώπους που γνωρίζουν, είναι εκπαιδευμένοι στο πρότυπο και με πλήρη αντίληψη του τι σημαίνει διάσωση με χρήση φορείου στο εσωτερικό μιας ανεμογεννήτριας 📢 !

✗ Τι δεν πρέπει να γίνει...: επιλογή φορείων με βάση τα οικονομικά κριτήρια ή δίχως να ερωτηθούν αυτοί που ξέρουν το αντικείμενο

📄 Ιδανικά θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη για το κάθε αιολικό πάρκο λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους που αφορούν σε θέματα αντιμετώπισης συμβάντος στις συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες. Το αποτέλεσμα της μελέτης θα δώσει κατευθύνσεις για το είδος του φορείου που πρέπει να επιλεγεί, το μέρος που θα πρέπει να τοποθετηθεί κ.ο.κ.

Σχετικά με το πρόγραμμα GWO ART μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ :

<https://lnkd.in/dAvB8SAf>

<https://lnkd.in/dgcSBHMq>

<https://lnkd.in/dUXt6xgv>

(σελ.28)

10)Γνωρίζετε ότι σε όλες τις εργασίες εντός Περιορισμένων Χώρων χρειάζεται υπολογισμός κάποιων συγκεκριμένων χρόνων (πριν την έναρξη της εργασίας) ;

✓Ενδεικτικά πρέπει να είναι γνωστοί :

☑χρόνος που απαιτείται για την είσοδο & αντίστοιχα για την έξοδο ανάλογα με το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση

☑χρόνος που απαιτείται για την έξοδο σε περίπτωση διάσωσης αν χρησιμοποιηθεί άμεση ανέλκυση με μηχανικό σύστημα

☑Όταν χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής τι χρονικά περιθώρια υπάρχουν και πως προσαρμόζονται ανάλογα με την συγκεκριμένη εργασία, εσωτερική διαμόρφωση χώρου κ.ο.κ.

🕒 Αν οι χρόνοι που έχουμε υπολογίσει τελικά κάνουν το Σχέδιο Διάσωσης εφικτό;

🕒 Είναι εφικτή η διάσωση από το σημείο εργασίας που μελετάμε σε εύλογο χρονικό διάστημα (ανάλογα με είδος συμβάντος, ικανότητα ομάδας, επάρκεια εξοπλισμού, κ.α.);

✓ Προσοχή στο προγραμματισμό εργασιών

✓ Μη βιάζεστε να εκδοθεί η Άδεια Εισόδου για να ξεκινήσει η εργασία δίχως να είστε σίγουροι ότι είστε πραγματικά έτοιμοι και ότι η εργασία θα πραγματοποιηθεί με ασφαλεία. Να είστε έτοιμοι και για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

Theofanis Kapetanakis

Theofanis.kapetanakis@gmail.com

2023